

Youth Goals

Research Centre

JEAN MONNET MODULE

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Reporte

Diálogos Estructurados

Salamanca
Universidad de Salamanca

Tabla de contenido

1º Diálogo Estructurado	4
VISIÓN GENERAL	4
OBJETIVOS	5
AGENDA	6
EVENTO	7
2º Diálogo Estructurado	9
VISIÓN GENERAL	9
OBJETIVOS	10
AGENDA	11
EVENTO	12
3º Diálogo Estructurado	14
VISIÓN GENERAL	14
OBJETIVOS	15
AGENDA	16
EVENTO	17
4º Diálogo Estructurado	19
VISIÓN GENERAL	19
OBJETIVOS	20
AGENDA	21
EVENTO	22
5º Diálogo Estructurado	23
VISIÓN GENERAL	23
OBJETIVOS	24
AGENDA	25
EVENTO	26
6º Diálogo Estructurado	27
VISIÓN GENERAL	27
OBJETIVOS	28
AGENDA	29
EVENTO	30
EVALUACIÓN	32
CONCLUSIONES.....	43

1º Diálogo Estructurado

Alonso Escamilla

01/03/2023

VISIÓN GENERAL

La presentación titulada “*La aplicación de la estadística en proyectos europeos*”, impartida por Alonso Escamilla (Coordinador de Proyectos en BB&R), tuvo lugar en el marco del VI Ciclo de Contacto. El contenido se centró en la trayectoria de BB&R y en la relevancia de la estadística para impulsar proyectos de carácter social e internacional, con un énfasis especial en programas dirigidos a la juventud.

OBJETIVOS

Los objetivos del evento fueron los siguientes:

- Exponer la trayectoria y experiencia de BB&R: Desde sus orígenes en 2010, pasando por la fase de incubación en la Cámara de Comercio de Salamanca, hasta la consolidación en Gran Vía.
- Destacar la importancia de la estadística y el análisis de datos en la implementación y evaluación de proyectos públicos y privados, particularmente en el ámbito de la juventud.
- Mostrar ejemplos de proyectos exitosos: Tanto a escala nacional como internacional, subrayando la transversalidad de las iniciativas (formación, innovación social, desarrollo comunitario, procesos electorales, etc.).
- Enfatizar la necesidad de medir el impacto y de adaptar los proyectos a las necesidades de los grupos objetivos, incorporando evidencia cuantitativa para la toma de decisiones.

AGENDA

El programa del diálogo estructurado fue el siguiente:

Presentación del evento y objetivos de la sesión
Presentación del ponente: Alonso Escamilla
Conferencia: “ <i>La aplicación de la estadística en proyectos europeos</i> ”
Diálogo del ponente con los participantes
Conclusiones, encuesta de satisfacción y cierre

EVENTO

Presentación del evento y ponente.

La ponencia, titulada “*La aplicación de la estadística en proyectos europeos*”, se enmarcó en el VI Ciclo de Contacto Empresarial celebrado en marzo de 2023. El encargado de la conferencia fue Alonso Escamilla, Coordinador de Proyectos en BB&R, quien cuenta con amplia experiencia en la ejecución de iniciativas de carácter social e internacional. En su presentación, Escamilla destacó la trayectoria de la organización y el valor de la estadística para diseñar, evaluar y optimizar proyectos dirigidos principalmente a la juventud.

Conferencia: “La aplicación de la estadística en proyectos europeos”.

Durante la exposición, se hizo un repaso de los orígenes de BB&R, fundada en 2010 por tres estudiantes de la Universidad de Salamanca, y su crecimiento hasta conformar un equipo multidisciplinar (Ciencias Políticas, Estadística, Relaciones Internacionales, Psicología, Ingeniería). Asimismo, se presentaron diversos proyectos centrados en políticas públicas, innovación social y procesos electorales, enfatizando siempre la relevancia de la evidencia cuantitativa para identificar tendencias y medir impactos. Se mencionaron ejemplos como plataformas de oportunidades laborales y formativas, actividades de teatro social o proyectos de juego digital, todos ellos respaldados por bases estadísticas que facilitan la toma de decisiones.

Diálogo

Tras la conferencia, se abrió un espacio para que los asistentes –en su mayoría jóvenes estudiantes y representantes de organizaciones juveniles– formularan preguntas y reflexiones. Se abordaron temas como:

- Las técnicas estadísticas utilizadas en la planificación y ejecución de proyectos sociales.
- La forma de adaptar proyectos a las necesidades reales de la juventud.
- El valor del análisis de datos como instrumento para visibilizar problemáticas y proponer soluciones viables.

Alonso Escamilla explicó las claves para conseguir que los proyectos respalden la participación de los colectivos juveniles y satisfagan sus expectativas, invitando a los jóvenes a formarse en competencias digitales y estadísticas para influir de manera directa en la gestión y la innovación social.

Conclusiones y cierre.

En sus comentarios finales, Escamilla recalcó la importancia de la colaboración entre instituciones, entidades privadas y la propia juventud para potenciar el éxito de los proyectos de ámbito europeo. Invitó a los participantes a explorar los recursos digitales y plataformas ofrecidas por BB&R, y a mantener un enfoque basado en datos para cualquier iniciativa que busque un impacto real.

Previamente al cierre de la sesión se realizó la encuesta de satisfacción de los asistentes para mejorar aquellos aspectos que los participantes consideraran relevantes en los siguientes diálogos.

La sesión concluyó con el agradecimiento a todos los asistentes, poniendo de relieve la necesidad de unir esfuerzos y de aprovechar la fuerza de la evidencia estadística para diseñar políticas y programas capaces de responder con eficacia a los retos actuales de la juventud.

2º Diálogo Estructurado

Paulo Portas

30/11/2023

VISIÓN GENERAL

“Nuevos desafíos actuales de la Unión Europea en materia de juventud” fue la conferencia impartida por Paulo Portas, exministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro de Portugal, ante un público universitario y especialistas interesados en el desarrollo de políticas juveniles. El ponente aportó su experiencia en el ámbito internacional y su amplia trayectoria política para abordar la necesidad de establecer indicadores y evaluaciones que garanticen la efectividad de las estrategias diseñadas en beneficio de la juventud europea.

OBJETIVOS

Los objetivos del evento fueron los siguientes:

- Presentar la visión de un experto en relaciones internacionales y política europea sobre los retos que enfrenta la juventud en el continente.
- Subrayar la relevancia de contar con sistemas sólidos de medición y monitoreo de los indicadores de empleo, educación, participación política y bienestar social.
- Destacar la importancia de las evaluaciones rigurosas y basadas en evidencia empírica para la mejora continua de las intervenciones dirigidas a los jóvenes europeos.
- Generar conciencia sobre la necesidad de correcciones oportunas y la adaptación de políticas para atender adecuadamente las necesidades de la población juvenil.

AGENDA

El programa del diálogo estructurado fue el siguiente:

Presentación del evento y objetivos de la sesión
Presentación del ponente: Paulo Portas
Conferencia: “ <i>Nuevos desafíos actuales de la Unión Europea en materia de juventud</i> ”
Diálogo del ponente con los participantes
Conclusiones, encuesta de satisfacción y cierre

EVENTO

Presentación del evento y del ponente.

Se inició con una breve introducción a la trayectoria de Paulo Portas, mencionando sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro de Portugal, así como sus aportaciones en el ámbito de la consultoría estratégica y la docencia universitaria.

Se enfatizó la pertinencia de su experiencia para analizar los desafíos de la Unión Europea y la importancia de medir y evaluar las políticas destinadas a la juventud.

Conferencia: “Nuevos desafíos actuales de la Unión Europea en materia de juventud”.

Portas explicó la urgencia de establecer indicadores fiables que permitan diagnosticar de forma adecuada la situación de los jóvenes en ámbitos clave como empleo, educación y participación política.

Destacó la necesidad de contar con mecanismos de monitoreo continuo, de modo que las políticas implementadas puedan ajustarse de manera ágil y oportuna según los resultados obtenidos.

Subrayó la relevancia de las evaluaciones de impacto fundamentadas en evidencia empírica, como herramienta indispensable para conocer la eficacia real de las acciones y orientar una mejora continua.

Diálogo con los/as asistentes

Tras la exposición, el público participó activamente con preguntas enfocadas en los retos nacionales y comunitarios, el impacto de la digitalización, la sostenibilidad y el rol de la Unión Europea en la escena internacional.

Portas respondió con ejemplos concretos de su experiencia en el gobierno, ilustrando cómo las decisiones políticas pueden articularse con las demandas ciudadanas para alcanzar un mayor consenso.

Se discutieron estrategias para la participación juvenil en la política y la necesidad de integrar los intereses de las nuevas generaciones en la agenda pública.

Conclusiones y cierre

El ponente recalcó el valor de la cooperación a nivel comunitario e internacional para compartir buenas prácticas e información estadística.

Se hizo hincapié en la importancia de involucrar a los jóvenes de manera activa en la creación y el seguimiento de las políticas que les afectan, promoviendo así una mayor legitimidad y compromiso.

Antes de finalizar la sesión, se realizó una encuesta de satisfacción a los asistentes con el objetivo de identificar y mejorar aquellos aspectos que consideraran importantes para futuros diálogos.

Finalmente, se invitó a los asistentes a reflexionar sobre la urgencia de invertir en la juventud como pilar esencial para el desarrollo sostenible y la competitividad futura de la Unión Europea.

3º Diálogo Estructurado

Mauricio Bitrán

21/02/2024

VISIÓN GENERAL

El diálogo estructurado “*Cruzando ciencia, política y sociedad en estos tiempos de incertidumbre*”, impartida por Mauricio Bitrán, contó con la participación de estudiantes y miembros de la comunidad académica interesados en la relevancia de la evidencia científica para la toma de decisiones en políticas públicas. Bitrán, ex-vice ministro de Desarrollo de Ontario y profesor en la Universidad de Toronto, aportó su experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales y el desarrollo económico, sumada a una sólida comprensión de la investigación científica y su influencia en la formulación de políticas.

OBJETIVOS

Los objetivos del evento fueron los siguientes:

- Exponer la importancia de emplear evidencia científica –en particular, datos estadísticos y epidemiológicos– en la elaboración de políticas eficaces.
- Destacar los distintos tipos de estudios científicos (in vitro, in vivo, in silico y estudios en seres humanos) y su relevancia en la evaluación de la validez de la evidencia disponible.
- Subrayar la necesidad de minimizar errores experimentales y sesgos, así como de apreciar los condicionantes sociales que inciden en la implementación de medidas.
- Fomentar la reflexión sobre la relación inherente entre ciencia, política y sociedad, y cómo esta sinergia determina la eficacia de las políticas públicas.

AGENDA

El programa del diálogo estructurado fue el siguiente:

Presentación del evento y objetivos de la sesión
Presentación del ponente: Mauricio Bitrán
Conferencia: “ <i>Cruzando ciencia, política y sociedad en estos tiempos de incertidumbre</i> ”
Diálogo del ponente con los participantes
Conclusiones, encuesta de satisfacción y cierre

EVENTO

Presentación del evento y del ponente.

Se inició con una breve introducción al perfil de Mauricio Bitrán, destacando su experiencia como ex-viceministro de Desarrollo de Ontario y su papel en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Ontario y la Unión Europea.

Se subrayó la pertinencia de su perspectiva académica y profesional para abordar la vinculación entre evidencia científica y toma de decisiones en tiempos de incertidumbre.

Conferencia: “Cruzando ciencia, política y sociedad en estos tiempos de incertidumbre”.

Bitrán describió diversas fuentes de información científica (estudios revisados por pares, literatura gris, informes oficiales) y explicó la necesidad de evaluar críticamente su calidad.

Expuso los diferentes tipos de estudios (in vitro, in vivo, in silico y ensayos clínicos en humanos) y analizó sus ventajas y limitaciones.

Enfaticó la relevancia de identificar y reducir al mínimo los sesgos y errores experimentales, subrayando la importancia de diseños rigurosos.

Destacó que la utilidad de una política no se sustenta únicamente en la solidez de la evidencia científica, sino también en su grado de aceptabilidad e incorporación en la sociedad.

Diálogo con los/as asistentes

Tras la ponencia, el público participó activamente con preguntas sobre la forma en que las instituciones públicas pueden incorporar la evidencia científica en sus procesos de planificación y evaluación.

Se abordó la importancia de la comunicación clara de los resultados científicos, para que la ciudadanía entienda y apoye las iniciativas basadas en datos.

Algunos participantes compartieron ejemplos de políticas fallidas por falta de consenso social, ilustrando cómo el éxito o el fracaso de un proyecto no depende únicamente de su base científica.

Conclusiones y cierre

Se recalcó que la colaboración entre ciencia, política y sociedad constituye la base para desarrollar políticas públicas con un impacto real y duradero.

Al finalizar la sesión, se invitó a los asistentes a completar una encuesta de satisfacción para recoger sus impresiones y tenerlas en cuenta en la planificación de futuros diálogos.

La actividad concluyó haciendo un llamado a profundizar en el diálogo interdisciplinar, fomentando la adopción de la evidencia científica y la consideración del contexto social como ejes fundamentales en la formulación de medidas de carácter público.

4º Diálogo Estructurado

Susana Malcorra

10/04/2024

VISIÓN GENERAL

El diálogo estructurado “*Análisis de la situación mundial: una visión desde el liderazgo femenino*” fue impartida por Susana Malcorra, reconocida por su trayectoria como Ministra de Exteriores de Argentina, exjefa de Gabinete del Secretario General Ban Ki-moon y fundadora de *GWL Voices*. El evento, celebrado ante un público universitario y representantes de la sociedad civil, abordó la velocidad de los cambios globales y las implicaciones de estos en la geopolítica, la democracia y la disrupción tecnológica, todo ello desde la perspectiva de un liderazgo femenino y su importancia en puestos de poder.

OBJETIVOS

Los objetivos del evento fueron los siguientes:

- Ofrecer una visión integral de los principales desafíos que enfrenta el mundo actual, especialmente en lo que respecta a la geopolítica, la estabilidad democrática y la transformación tecnológica.
- Destacar el rol de las mujeres en el liderazgo global y la necesidad de fomentar su presencia en puestos de toma de decisiones.
- Presentar *GWL Voices* como iniciativa destinada a impulsar la participación femenina en espacios de poder, con la mira puesta en alcanzar la primera Secretaría General de Naciones Unidas ocupada por una mujer en 2026.
- Invitar a la reflexión y al debate sobre la importancia de las redes de liderazgo femenino en el diseño de soluciones ante los cambios exponenciales que afectan a las sociedades.

AGENDA

El programa del diálogo estructurado fue el siguiente:

Presentación del evento y objetivos de la sesión
Presentación de la ponente: Susana Malcorra
Conferencia: “ <i>Análisis de la situación mundial: una visión desde el liderazgo femenino</i> ”
Diálogo de la ponente con los participantes
Conclusiones, encuesta de satisfacción y cierre

EVENTO

Presentación del evento y la ponente.

Se inició la sesión con una introducción de Susana Malcorra, resaltando su experiencia en Naciones Unidas y su papel central en la creación de *GWL Voices*.

Se subrayó el propósito de la conferencia y su enfoque en el liderazgo femenino como factor clave para afrontar los retos globales actuales.

Conferencia: “Análisis de la situación mundial: una visión desde el liderazgo femenino”.

Malcorra describió la transformación exponencial que atraviesan los modelos económicos, políticos y sociales, y explicó cómo la rapidez de estos cambios genera inestabilidad en distintos entornos. Señaló tres ejes fundamentales que se ven afectados por estas transformaciones: la geopolítica, la democracia y la disrupción tecnológica. Explicó el objetivo de *GWL Voices*: unificar a líderes mundiales para promover la igualdad de género en puestos de poder y, en última instancia, lograr que una mujer ocupe la Secretaría General de la ONU en 2026.

Diálogo e interacción con el público.

Tras la ponencia, los asistentes plantearon preguntas acerca de la participación de las mujeres en la alta política y la relevancia de este liderazgo en la estabilidad internacional. Se discutieron ejemplos concretos de cómo la colaboración y las redes de apoyo femenino pueden incidir en la formulación de políticas y en la resolución de conflictos.

Conclusiones y cierre.

Se enfatizó la importancia de asumir un liderazgo inclusivo para afrontar las nuevas dinámicas globales y de empoderar a las mujeres en la toma de decisiones.

Se destacó la pertinencia de impulsar la formación y el debate en el ámbito académico como pasos previos para incidir en las grandes instituciones internacionales.

Se pasó una encuesta de satisfacción a los participantes justo antes de terminar la sesión, con el fin de recoger sus opiniones y seguir mejorando los próximos encuentros según sus aportaciones.

El evento concluyó con el llamado a la acción para que todos y todas se sumen a iniciativas que reconozcan y potencien el liderazgo femenino, indispensable para encarar los desafíos del futuro.

5º Diálogo Estructurado

Elena Valenciano

07/11/2024

VISIÓN GENERAL

El diálogo estructurado “*La juventud europea, ¿desilusión o esperanza ante el futuro?*” se llevó a cabo en la Universidad de Salamanca, reuniendo a estudiantes y miembros de la sociedad civil interesados en conocer y debatir la situación actual de la juventud en Europa. La sesión se desarrolló en torno a una conferencia a cargo de Elena Valenciano, reconocida política española con amplia trayectoria en el ámbito europeo, seguida de un intercambio activo con los participantes.

OBJETIVOS

Los objetivos del evento fueron los siguientes:

- Presentar un panorama actualizado de la realidad que enfrenta la juventud europea en aspectos como salud mental, empleo, pobreza y acceso a la vivienda.
- Propiciar un espacio de reflexión sobre el papel de la Unión Europea y la importancia de la lucha contra el cambio climático en la mejora de las condiciones de la juventud.
- Destacar el análisis de datos como herramienta esencial para la formulación de políticas públicas eficaces.
- Fomentar la participación directa de los/as jóvenes en los procesos de toma de decisiones y en el diseño de soluciones.

AGENDA

El programa del diálogo estructurado fue el siguiente:

Presentación del evento y objetivos de la sesión
Presentación de la ponente: Elena Valenciano
Conferencia: “ <i>La juventud europea, ¿desilusión o esperanza ante el futuro?</i> ”
Diálogo de la ponente con los participantes
Conclusiones, encuesta de satisfacción y cierre

EVENTO

Presentación del evento y objetivos de la sesión.

El encuentro se inició con unas palabras de bienvenida y la descripción del propósito central: generar un espacio de diálogo sobre los desafíos que afronta la juventud europea y cómo las instituciones y los propios jóvenes pueden incidir en la construcción de un futuro más prometedor.

Presentación de la ponente: Elena Valenciano.

Se ofreció una breve reseña de su trayectoria: exdiputada en el Parlamento Europeo y en las Cortes, especializada en prevención de conflictos y diálogo desde el Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant de Ginebra. Actualmente, preside Fundación Mujeres, evidenciando su firme compromiso con la defensa de la igualdad y los derechos de la mujer.

Conferencia: “La juventud europea, ¿desilusión o esperanza ante el futuro?”

Elena Valenciano expuso datos oficiales procedentes de Eurostat y del Foro Europeo de la Juventud, mostrando la situación mundial y europea de la población joven en indicadores clave (empleo, salud mental, pobreza y acceso a la vivienda).

Subrayó el trabajo de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático como un factor decisivo para el futuro de la juventud.

Enfaticó la necesidad de incorporar análisis de datos en la elaboración de políticas públicas y animó a los jóvenes a asumir un rol activo en los procesos de toma de decisiones.

Diálogo del ponente con los participantes.

Tras la conferencia, los asistentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas y plantear reflexiones. Surgieron debates sobre los retos laborales, la desigualdad de oportunidades, el impacto de la crisis climática en las generaciones futuras y el rol de la educación y la capacitación en la participación ciudadana.

Conclusiones y cierre.

Se subrayó la relevancia de la colaboración entre instituciones, sociedad civil y juventud para abordar de manera efectiva los problemas señalados. Se invitó a los presentes a mantenerse informados y a involucrarse en iniciativas locales y europeas que promuevan el bienestar de la población joven. De este modo, el evento finalizó destacando la importancia de la acción conjunta y el uso de evidencia estadística como base para las políticas que inciden en el futuro de la juventud. Antes del cierre de la sesión, se recogieron las valoraciones de los asistentes mediante una encuesta de satisfacción

6º Diálogo Estructurado

Voces Jóvenes para el Futuro

01/04/2025

VISIÓN GENERAL

La Sesión Final del Proyecto Youth Goals Research Centre marca el cierre de una experiencia participativa y multidisciplinar centrada en el papel de la juventud en el diseño y evaluación de políticas públicas. En este encuentro, jóvenes estudiantes de diversas áreas compartieron reflexiones y propuestas sobre cómo generar políticas más justas, efectivas y basadas en evidencia. A través del diálogo abierto y la construcción colectiva, esta sesión buscaba visibilizar el valor de las voces jóvenes en la transformación social.

OBJETIVOS

Los objetivos del evento fueron los siguientes:

- Visibilizar el papel activo de la juventud en los procesos de decisión pública.
- Fomentar el uso de datos y evidencia en la creación y evaluación de políticas juveniles.
- Promover la colaboración entre jóvenes de diferentes disciplinas.
- Elaborar un manifiesto colectivo con propuestas clave para el futuro de las políticas dirigidas a la juventud.

AGENDA

El programa del diálogo estructurado fue el siguiente:

Presentación del evento y objetivos de la sesión
Presentación del proyecto y de los ponentes
Mesa redonda: “ <i>Juventud y Políticas Basadas en Evidencia</i> ”
Diálogo de los ponentes con los participantes
Creación y lectura del <i>Manifiesto Juvenil para el Futuro</i>
Conclusiones, encuesta de satisfacción y cierre

EVENTO

1. Bienvenida y Presentación del Encuentro (Pablo Biderbost)

- Introducción sobre el papel clave de los jóvenes en la evaluación y diseño de políticas públicas.
- Explicación breve de la dinámica de la sesión.

2. Presentación del proyecto y de los ponentes (Ana Belén Nieto Librero/Nerea González García)

- Breve recorrido por las ideas y materiales principales del Youth Goals Research Centre.
- Presentación de nuestros ponentes: los verdaderos protagonistas del día, jóvenes colaboradores junior de distintas disciplinas.

3. Mesa Temática: Juventud y Políticas Basadas en Evidencia

¿Cómo podemos los jóvenes influir en las políticas públicas? Esta ponencia abordó el papel del emprendimiento juvenil como vía para que los jóvenes influyan activamente en las políticas públicas. Los ponentes defendieron que fomentar startups con impacto social, promover la educación financiera y facilitar el acceso a formación especializada puede empoderar a la juventud. Plantearon además la necesidad de generar alianzas entre universidades, empresas y administraciones para ofrecer oportunidades reales de desarrollo. Destacaron la importancia de crear espacios como ferias de emprendimiento, coworkings y redes colaborativas, así como de impulsar programas de mentoría y acceso a incentivos públicos. Su intervención subrayó que la innovación y el emprendimiento juvenil deben ser herramientas centrales en las estrategias de inclusión y participación. (**Samuel David Colina Santana, Alexis Jakel Gómez Crespo y Samuel José Rojas Vielma, Estudiantes del Grado en Ciencia Política – Universidad de Salamanca**)

¿Por qué es importante usar datos y evidencia para diseñar y evaluar políticas? Esta intervención puso el foco en la necesidad de diseñar y evaluar las políticas públicas juveniles a partir de datos fiables y evidencia empírica. Los ponentes explicaron con claridad el proceso completo de evaluación: desde la detección de problemas hasta la medición del impacto, pasando por la definición de objetivos y la implementación de sistemas de monitoreo. Subrayaron la importancia de utilizar indicadores oficiales, encuestas de opinión y tecnologías para el seguimiento en tiempo real. También presentaron iniciativas como la Garantía Juvenil Plus y Erasmus+ como ejemplos de programas que requieren evaluación continua. Alertaron, además, sobre la resistencia institucional al uso de datos y la existencia de sesgos analíticos, haciendo un llamado a profesionalizar la toma de decisiones en juventud. (**Marta Ruiz de la Hermosa González de la Aleja y Sergio Galán López Estudiantes del Grado en Estadística – Universidad de Salamanca**).

¿Qué desafíos enfrentamos al implementar políticas juveniles efectivas y qué recomendarías a quienes toman decisiones? Con un enfoque crítico y reflexivo, esta ponencia exploró los obstáculos que enfrentan las políticas juveniles para ser realmente efectivas. A través de preguntas provocadoras como “¿de verdad nos quieren escuchar?” o “¿tenemos parte de culpa?”, los ponentes invitaron a pensar en los déficits de representación y en la brecha generacional como barreras estructurales. Defendieron la necesidad de crear instituciones de escucha que funcionen en ambas direcciones, donde la juventud tenga voz real y pueda generar resultados tangibles. También señalaron que la baja participación electoral juvenil resta influencia política al colectivo joven. Su intervención insistió en que el protagonismo de la juventud no puede quedarse en lo simbólico, sino materializarse en estructuras de decisión concretas y sostenibles. (**Ricardo Fernández Maestro y Andrea Machuca Aulisi Estudiantes del Grado en Ciencia Política – Universidad de Salamanca**).

4. Preguntas y comentarios por parte del público.

5. Cierre conjunto: "Manifiesto Juvenil para el Futuro"

Lectura compartida y creación final del manifiesto entre ponentes y asistentes. El manifiesto supone una declaración breve con los mensajes clave del proyecto.

Los asistentes complementaron el manifiesto, mediante el uso de Padlet.

Encuesta final de satisfacción por parte de los asistentes.

EVALUACIÓN

La evaluación de los seis diálogos estructurados realizados en el marco del proyecto Youth Goals Research Centre se planteó desde una lógica flexible y adaptativa, coherente con el carácter participativo y abierto de estas actividades. A diferencia de los cursos y jornadas académicas, estos espacios no perseguían la transmisión de contenidos académicos, sino fomentar el intercambio horizontal, el pensamiento crítico y la expresión de la juventud universitaria en torno a los objetivos de las políticas europeas de juventud.

En consecuencia, la aplicación de instrumentos de evaluación varió según el contexto de cada sesión. En el primer diálogo estructurado, se optó por una recogida cualitativa de impresiones a través de preguntas abiertas en la plataforma Studium (Moodle), centradas en sensaciones generales, resúmenes, reflexiones y elementos destacados de la experiencia. Aunque no se abordaron todos los ítems habituales de satisfacción, los comentarios recogidos reflejaron una acogida positiva, con énfasis en la participación, el enfoque aplicado y el interés por los temas tratados. Esta experiencia puso de manifiesto la utilidad de recoger impresiones cualitativas en contextos participativos, pero también evidenció la necesidad de incorporar instrumentos cuantitativos estructurados, como escalas tipo Likert, que permitan sistematizar de forma más precisa el nivel de satisfacción con aspectos clave de la actividad. La ausencia de medición numérica dificultó la comparación con otros diálogos y limitó la posibilidad de establecer indicadores comunes de éxito. Esta reflexión fue clave para el diseño posterior de los cuestionarios, especialmente en el caso del sexto diálogo, donde se incorporaron tanto escalas cuantitativas como preguntas abiertas para ofrecer una evaluación más completa y equilibrada.

En los diálogos segundo, tercero y cuarto, se organizaron actividades de diálogo estructurado como complemento a los programas formativos en los que se enmarcaban, con el objetivo de enriquecer los contenidos trabajados y ofrecer un espacio adicional de reflexión participativa. Para evaluar la percepción del alumnado, se aplicaron cuestionarios de satisfacción con una escala Likert de 0 a 4, donde 0 representaba la peor valoración (“muy mal”) y 4 la mejor (“muy bien”), recogidos a través de Google Forms. Este instrumento permitió recoger valoraciones estructuradas sobre tres dimensiones clave:

1. La organización y distribución de las actividades,
2. La calidad de los contenidos y presentaciones,
3. Las instalaciones donde se desarrollaron.

Además, se incluyeron tres preguntas abiertas para capturar impresiones personales y cualitativas de los asistentes:

- Las principales sensaciones tras participar en el proyecto,
- Los elementos positivos más destacados,
- Y las propuestas de mejora para futuras actividades.

Las valoraciones cuantitativas superaron en todos los casos el umbral de éxito de 3 puntos establecido en el diseño del proyecto. En las respuestas cualitativas se destacó especialmente la claridad expositiva, la utilidad práctica de los temas abordados, la profesionalidad de los ponentes y la buena organización general. También se valoró positivamente el enfoque participativo de los espacios de diálogo, si bien algunas personas señalaron como aspecto a mejorar la necesidad de incluir más ejemplos aplicados o aumentar el grado de interacción directa durante las sesiones.

En el quinto diálogo estructurado, no se aplicó finalmente el cuestionario de satisfacción, a pesar de que este ya estaba preparado y listo para ser recogido a través de Google Forms. La actividad contó con la participación de la ponente invitada Elena Valenciano, quien se desplazó desde la Comunidad Valenciana en un momento especialmente complejo debido al episodio meteorológico DANA en España, lo que obligó a ajustar los tiempos por compromisos personales de urgencia. Además, la sesión se extendió notablemente por el alto interés suscitado entre los asistentes, y se consideró prioritario preservar el espacio de conversación final, en el que los y las estudiantes pudieron acercarse de manera más informal y dialogar con la invitada. Esta decisión respondió plenamente al espíritu del proyecto, centrado en la creación de espacios participativos y horizontales, donde el contacto directo y la cercanía con las personas invitadas son parte fundamental del aprendizaje. Si bien no se recogieron datos cuantitativos, las observaciones cualitativas durante el cierre indicaron una valoración muy positiva por parte del alumnado.

El cuestionario diseñado para evaluar el sexto y último diálogo estructurado tuvo un valor especial dentro del conjunto de actividades del proyecto. A diferencia de otros formularios más generales, este instrumento fue elaborado de forma específica para captar la percepción del alumnado sobre una sesión centrada en la participación juvenil, el liderazgo compartido y la representación activa de los y las jóvenes como expertos. Dado que la temática del encuentro giraba en torno a los propios Youth Goals, y que quienes condujeron el diálogo eran estudiantes colaboradores del proyecto, se incorporaron ítems distintos a los habituales.

En concreto, este incluyó una primera parte centrada en aspectos logísticos y organizativos (como la adecuación del lugar y horario, la dinámica de la sesión o la suficiencia de la información), una segunda sección sobre el contenido y la experiencia vivida —valorando, entre otros, la utilidad del manifiesto final, el protagonismo juvenil en la conducción del encuentro, la riqueza del enfoque interdisciplinar, y la importancia de la estadística en las políticas públicas—, y una tercera parte de preguntas abiertas que permitió a los y las participantes expresar libremente qué les había gustado más, qué cambiarían en las políticas de juventud y qué propuestas de futuro querrían desarrollar dentro del YGRC. Esta estructura permitió recoger datos no solo sobre la calidad del evento, sino también sobre el impacto personal, el nivel de identificación con los temas tratados y las propuestas concretas para mejorar la participación juvenil en la toma de decisiones. En conjunto, este cuestionario aportó una visión rica y matizada, plenamente alineada con el enfoque metodológico y pedagógico del proyecto.

Uno de los elementos más significativos del sexto diálogo estructurado fue la elaboración del manifiesto juvenil, un documento colectivo que recoge ideas, demandas y propuestas en torno a los Youth Goals desde la voz directa de los propios jóvenes. El manifiesto partió de una base construida por el grupo de estudiantes colaboradores del proyecto, quienes, tras sus años de colaboración, trabajo y aprendizaje en torno a esta temática, propusieron los ejes iniciales del documento. Durante el diálogo final, el manifiesto fue enriquecido y completado de manera participativa por las personas asistentes, utilizando la herramienta digital Padlet, lo que además les permitió familiarizarse con un recurso colaborativo novedoso en contextos educativos. Esta experiencia no solo fomentó la reflexión conjunta y el compromiso con los objetivos trabajados, sino que también ofreció un ejemplo práctico de construcción colectiva **de conocimiento**, alineado con los valores de inclusión, horizontalidad y empoderamiento juvenil que impulsa el proyecto *Youth Goals Research Centre*.

En conjunto, los datos obtenidos —aunque diversos en formato y grado de sistematización— reflejan un alto nivel de satisfacción con los diálogos estructurados, que han sido percibidos como espacios valiosos de reflexión, expresión e implicación juvenil. Estos encuentros han fortalecido el vínculo entre juventud, política y evidencia, y han consolidado un modelo pedagógico donde el protagonismo juvenil, el respeto por la diversidad y la participación activa ocupan un lugar central. Se recomienda mantener esta flexibilidad metodológica en futuras ediciones, reforzando el uso de herramientas ligeras pero significativas para capturar la voz de los participantes.

A continuación, se presenta un análisis más pormenorizado de los resultados obtenidos en el sexto diálogo estructurado, dada su relevancia particular dentro del proyecto. Esta actividad, liderada íntegramente por jóvenes participantes del *Youth Goals Research Centre*, no solo incorporó un cuestionario de evaluación específico y adaptado a su temática, sino que también generó productos tangibles como el manifiesto colectivo de voces jóvenes. El análisis de las respuestas recogidas, tanto cuantitativas como cualitativas, permite ofrecer una visión más profunda sobre el impacto formativo, las percepciones del alumnado y las propuestas surgidas en este espacio.

En primer lugar, se pidió al alumnado participante en el diálogo estructurado — jóvenes universitarios pertenecientes al perfil social destinatario del proyecto— que seleccionaran el *Youth Goal* con el que más se identificaban. La opción más mencionada fue el Objetivo 6: Impulsar a la juventud rural, con un 21,9 % de respuestas, seguida por un grupo de metas con representación equitativa: Objetivo 1: Conectar la UE con los jóvenes, Objetivo 3: Sociedades inclusivas, Objetivo 5: Salud mental y bienestar, y Objetivo 7: Empleo de calidad para todos, todas ellas con un 12,5 % de menciones. Otros objetivos señalados por el grupo fueron Igualdad de género, Información y diálogo constructivo, y Aprendizaje de calidad, lo que refleja una diversidad de preocupaciones y prioridades entre los jóvenes participantes, estrechamente vinculadas a sus realidades sociales, educativas y territoriales. El objetivo con menor nivel de identificación fue el Youth Goal 11: Programas europeos y organizaciones juveniles, seleccionado únicamente por el 3,1 % de las personas encuestadas.

Figura 1 Youth Goal que más representa a los participantes

Contenido y experiencia

En relación con los contenidos específicos del encuentro, la introducción al *Youth Goals Research Centre* fue valorada positivamente por el 93,8 % de las personas asistentes (niveles 4 y 5 en la escala), lo que indica que la sesión inicial logró transmitir de forma clara el propósito del proyecto.

Asimismo, la presencia de jóvenes procedentes de distintas disciplinas fue ampliamente reconocida como un factor enriquecedor: el 90,7 % consideró que esta diversidad aportó valor a la conversación, favoreciendo una mirada más amplia, transversal y representativa sobre los temas tratados.

El espacio de diálogo también fue bien recibido: el 81,2 % señaló que permitió reflexionar sobre cuestiones relevantes para la juventud, lo que confirma que el formato cumplió su objetivo de fomentar el pensamiento crítico y la expresión de inquietudes reales en un entorno horizontal.

Uno de los datos más significativos fue el alto nivel de acuerdo en torno a la importancia de la estadística y el análisis de datos en la evaluación e implementación de políticas públicas: el 84,4 % lo valoró con la puntuación máxima, reforzando así el enfoque del proyecto, que promueve una participación juvenil informada y fundamentada en evidencia.

Figura 2 Valoración del contenido temático y enfoque interdisciplinar del Diálogo

Por último, el manifiesto final, concebido como herramienta para recoger propuestas concretas, fue valorado como útil por el 81,3 % del alumnado (Figura 3). Este resultado respalda la incorporación de mecanismos que no solo fomenten la reflexión, sino que además canalicen la participación hacia productos tangibles, promoviendo el compromiso colectivo y facilitando la traducción de las ideas en acciones concretas.

Figura 3 Valoración de la utilidad del manifiesto de voces jóvenes elaborado

Liderazgo juvenil y percepción del formato

Se utilizó una escala visual de cinco estrellas para valorar la percepción del público sobre el hecho de que la sesión estuviera liderada por jóvenes. La media obtenida fue de 4,59 sobre 5, con un 83,8 % de respuestas en la puntuación máxima. Este resultado refleja una altísima valoración del enfoque intergeneracional y horizontal del diálogo, subrayando el impacto positivo que tiene para el alumnado ver a personas de su misma franja de edad liderando y moderando espacios formativos y participativos.

Además del resultado cuantitativo, esta decisión fue muy bien recibida también en las respuestas abiertas. La mayoría de los comentarios destacaron que el liderazgo juvenil generó una mayor cercanía emocional, un ambiente más cómodo y participativo, y una mayor identificación con las experiencias compartidas. Términos como *inspirador*, *útil*, *diferente*, *motivador* o *satisfactorio* se repitieron con frecuencia. Algunos participantes mencionaron que ver a sus propios compañeros al frente de la sesión les hizo sentirse representados y orgullosos, y que esta estructura rompe con el formato tradicional de las actividades universitarias, favoreciendo una implicación más activa.

También se recogieron matices importantes: una persona expresó no sentirse del todo representada por los perfiles de quienes lideraban la sesión, lo que subraya la necesidad de seguir promoviendo la diversidad dentro de estos espacios, tanto en términos de procedencia como de trayectorias vitales. En conjunto, esta valoración confirma que la participación directa de los jóvenes como protagonistas del diálogo fue uno de los principales aciertos del encuentro.

Logística y organización

La Figura 4 recoge la percepción del alumnado respecto a diversos aspectos logísticos y organizativos de la actividad. En todos los ítems evaluados —dinámica de la sesión, suficiencia de la información, duración total del encuentro y adecuación del lugar y horario— se observa una clara tendencia hacia las valoraciones más altas. En todos los casos, más del 80 % del alumnado expresó estar de acuerdo o muy de acuerdo, destacando especialmente la organización de la dinámica y la adecuación de la duración, ambos con un porcentaje mayoritario en la opción “Muy de acuerdo”. Estos resultados reflejan una buena planificación general y una alta satisfacción con el desarrollo del evento.

A continuación, se destacan algunos aspectos de forma más detallada:

- En cuanto a la valoración del lugar y el horario, el 84,4 % de los asistentes (niveles 4 y 5) consideró que fueron adecuados, destacando el 56,3 % que otorgó la puntuación máxima.
- Respecto a la información recibida durante la sesión, también un 84,4 % la consideró suficiente (niveles 4 y 5), aunque un 15,6 % expresó que fue solo parcialmente suficiente, lo que sugiere que en futuras ediciones podría contemplarse una mayor profundización o ampliación de contenidos, especialmente para participantes con un nivel de implicación o conocimiento previo más avanzado.
- La duración del encuentro fue valorada como apropiada por el 90,6 % del alumnado, con un 62,5 % puntuando con la nota más alta, lo que indica que el tiempo fue percibido como bien ajustado a la dinámica y a los objetivos de la sesión.
- La organización general de la sesión obtuvo una valoración especialmente positiva, con un 93,8 % de puntuaciones altas (niveles 4 y 5), destacándose la claridad en la conducción del encuentro y la estructura ordenada de las intervenciones.

Uno de los resultados más relevantes fue el referido al nivel de comodidad para participar, donde el 93,7 % de los asistentes afirmó haberse sentido cómodo o muy cómodo expresando sus ideas. Este dato refleja la creación de un ambiente seguro, abierto y respetuoso, elemento fundamental para el éxito de un espacio de participación juvenil como este. La sensación de confianza generada favoreció que las voces jóvenes se expresaran con libertad, cumpliendo con uno de los objetivos centrales del formato de diálogo estructurado.

Figura 4 Valoración de los aspectos organizativos del Diálogo Estructurado

Voces juveniles: perspectivas abiertas, propuestas, críticas y valoración de la experiencia

Además de la valoración estructurada de los aspectos organizativos, metodológicos y de contenido, el cuestionario incluía una serie de preguntas abiertas que ofrecieron una visión rica y matizada sobre las opiniones, intereses y propuestas del alumnado participante. A través del análisis cualitativo de estas respuestas, fue posible identificar líneas temáticas recurrentes que no solo aportan valor al diagnóstico de la experiencia, sino que también permiten proyectar aprendizajes y recomendaciones para futuras iniciativas de participación juvenil. A continuación, se presentan los principales ejes emergentes en torno a tres preguntas clave: cómo favorecer una mayor escucha de las voces jóvenes en la toma de decisiones, qué aspectos cambiarían en las políticas de juventud actuales, y qué fue lo más valorado de la experiencia vivida en el marco del diálogo estructurado.

Las respuestas abiertas muestran una clara voluntad de acción por parte de los y las jóvenes, junto con una comprensión crítica de las limitaciones actuales de su participación.

¿Cómo crees que podemos hacer que se escuche más la voz de los jóvenes en la toma de decisiones?

Las respuestas obtenidas muestran una clara voluntad de acción por parte de los y las jóvenes, acompañada de una mirada crítica sobre las barreras actuales a su participación. Se identifican cinco líneas clave:

1. Fomentar la participación política y la acción directa.
Muchas respuestas insisten en la necesidad de crear oportunidades reales de implicación política, tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil. Algunas expresiones más simbólicas o extremas reflejan, sobre todo, una frustración generacional acumulada.
2. Espacios estructurados de diálogo intergeneracional.
Se valora especialmente la existencia de foros como este, así como la creación de mesas de diálogo estables en espacios como la universidad. También se reclama que la juventud forme parte de los órganos de decisión reales, no solo en estructuras paralelas o simbólicas.
3. Educación política y concienciación.
Surge con fuerza la necesidad de una formación específica en ciudadanía activa, que permita a los jóvenes participar de forma crítica e informada, desarrollando una conciencia de su papel social.
4. Difusión y visibilidad de oportunidades.
Se reclama una mejor comunicación institucional y comunitaria de los espacios y herramientas de participación existentes, acompañada de campañas de motivación dirigidas al entorno juvenil.
5. Valoración simbólica y representatividad real.
Las respuestas también reclaman un reconocimiento más justo de la juventud como agente político. Se cuestiona el uso superficial de cuotas o espacios "juveniles", pidiendo una representación efectiva y diversa.

¿Qué te gustaría cambiar en las políticas que afectan a la juventud?

Las propuestas recogidas muestran una actitud crítica pero constructiva, con un fuerte deseo de transformar tanto el diseño como la aplicación de las políticas. Se destacan cinco líneas:

1. Mayor efectividad y aplicación real.
Se demanda que las políticas de juventud dejen de ser únicamente discursos o promesas electorales, y se conviertan en acciones visibles con resultados concretos y tiempos razonables.
2. Conexión con las necesidades reales.
Se insiste en que las políticas deben responder a problemas cotidianos como el empleo, la educación, la salud mental o la participación, escuchando verdaderamente las preocupaciones de la juventud.

3. Inclusión y representatividad juvenil.
La participación activa en el diseño de políticas es vista como clave: no basta con ser destinatarios, los jóvenes quieren ser agentes activos y coproductores de las decisiones que les afectan.
4. Accesibilidad y enfoque transformador.
Se señala la necesidad de un enfoque más claro, comprensible y transformador, evitando visiones paternalistas o simplistas de lo que es ser joven.
5. Recursos y compromiso institucional.
Se reclama una mayor inversión pública y compromiso transversal, con implicación no solo estatal, sino también local, empresarial y universitaria en el impulso de estas políticas.

Lo que más gustó de la actividad

A través del análisis cualitativo de las preguntas abiertas, se identificaron varios elementos especialmente valorados por el alumnado participante:

1. El manifiesto final y el uso de Padlet.
El manifiesto fue ampliamente reconocido como una herramienta útil y motivadora para expresar ideas. El uso de Padlet se valoró por su carácter visual, dinámico y colaborativo, que permitió una participación ágil y creativa.
2. El protagonismo juvenil en la conducción del encuentro.
Se destacó de forma reiterada que fueran jóvenes quienes lideraran la sesión, ya que eso generó mayor identificación, cercanía y motivación para participar.
3. Los espacios para la expresión de ideas.
Muchos comentarios valoran el haber tenido la oportunidad real de intervenir, construir ideas colectivas y sentirse escuchados en un entorno respetuoso.
4. Intervenciones específicas.
Se mencionaron de forma positiva algunas exposiciones concretas, como las de estudiantes del área de Ciencia Política o la participación de una ponente invitada.
5. El enfoque estadístico y temático.
También se apreció la incorporación del análisis estadístico y técnico como parte del contenido, valorando su aplicación directa al ámbito de las políticas públicas juveniles.

En conjunto, las respuestas recogidas reflejan una juventud comprometida, crítica y con capacidad de propuesta, que valora los espacios donde puede expresarse, ser escuchada y construir colectivamente. Las ideas surgidas en este diálogo estructurado no solo aportan insumos valiosos para el proyecto, sino también para el diseño de políticas públicas más inclusivas, realistas y conectadas con las voces jóvenes. Y, sobre todo, nos hicieron sentir orgullo del talento, la madurez y la energía transformadora de los y las jóvenes que formaron parte del encuentro.

CONCLUSIONES

Los diálogos estructurados desarrollados en el marco del proyecto Youth Goals Research Centre han demostrado ser espacios significativos de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva entre juventud, ciencia y política. A través de un enfoque participativo y flexible, estos encuentros han facilitado la expresión directa de las inquietudes, propuestas y demandas de los y las jóvenes, y en general de los asistentes (trabajadores de entidades privadas, entidades gubernamentales, ONGs, personal académico e investigador, ..), ofreciendo un marco innovador para pensar las políticas públicas desde la evidencia y la voz ciudadana.

La diversidad de formatos, perfiles y metodologías ha permitido adaptar cada sesión a su contexto, manteniendo siempre el foco en el protagonismo juvenil, la horizontalidad del intercambio y la conexión con los desafíos reales que enfrenta la juventud europea. Más allá de los aprendizajes individuales, los resultados obtenidos —cualitativos y cuantitativos— muestran el valor de estos espacios como mecanismos de escucha activa, diagnóstico colectivo e impulso de propuestas transformadoras.

Los y las asistentes han valorado especialmente la posibilidad de compartir tiempo y espacio real con ponentes de tan alto nivel, destacando la cercanía, la escucha y el respeto mutuo como elementos diferenciales que enriquecieron profundamente la experiencia formativa.

El diálogo final, liderado por jóvenes, simbolizó de forma especialmente potente el espíritu del proyecto: juventud informada, empoderada y con capacidad de incidir en la toma de decisiones. La elaboración conjunta del manifiesto y la elevada satisfacción con la experiencia refuerzan esta visión.

Por todo ello, se concluye que los diálogos estructurados han cumplido una doble función: pedagógica, al fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización en datos, y política, al promover la participación real y significativa de los y las jóvenes en la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y basada en evidencia.

#YGRC: Youth Goals Research Centre (101047538)

This project has been funded with support from the Erasmus+ Programme of the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Reporte Técnico: Diálogos Estructurados. © 2025 by Ana Belén Nieto Librero, Nerea González García, Pablo Nicolás Biderbost Moyano is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

